

Электронное научное издание
«Ученые заметки ТОГУ»
2018, Том 9, № 3, С. 1470 – 1475

Свидетельство
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010
[http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/
ejournal@pnu.edu.ru](http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ejournal@pnu.edu.ru)

УДК 635.21:631.5

© 2018 г. **А. А. Васильев**, д-р с.-х. наук
(Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства), Челябинск)
**МИВАЛ-АГРО ПОВЫШАЕТ КОЭФФИЦИЕНТ
РАЗМНОЖЕНИЯ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ**

Для повышения коэффициента размножения семенного материала в условиях лесостепной зоны Челябинской области следует использовать загущенные посадки картофеля и комбинированный способ применения регулятора роста Мивал-агро. Обработка семенного картофеля во время посадки (2 г/т) и фолитарная обработка растений в период бутонизации (20 г/га) позволяет довести сбор семенных клубней (30-100 г) сорта Губернатор до 181, Невский – до 230, Тарасов – до 264, Балабай – до 272, Спиридон – до 281 тыс. шт. с 1 гектара. Увеличение семенной продуктивности сорта Губернатор при этом составляет 90%, Тарасов – 58%, Балабай – 48%, Невский – 43%, Спиридон – 34% по отношению к контролю.

Ключевые слова: картофель, биостимулятор, Мивал-агро, площадь листьев, семенная продуктивность

A. A. Vasilev
**MIVAL-AGRO INCREASES THE BREEDING FACTOR OF SEED
POTATOES**

To increase the multiplication factor of seed material in the forest-steppe zone of the Chelyabinsk region, thickened planting of potatoes and a combined method of using the growth regulator Mival-agro should be used. Processing of seed potatoes during planting (2 g / t) and foliar treatment of plants during the budding period (20 g / ha) makes it possible to increase the collection of seed tubers (30-100 g) of the variety Gubernator to 181, Nevsky to 230, Tarasov to 264, Balabai - up to 272, Spiridon - up to 281 thousand pieces. with 1 hectare. The increase in the seed productivity of the variety is 90%, Tarasov - 58%, Balabai - 48%, Nevsky - 43%, Spiridon - 34% in relation to the control.

Keywords: potato, biostimulator, Mival-agro, leaf area, seed production

В условиях глобального изменения климата, сопровождающегося ростом климатических флуктуаций и ухудшением фитосанитарного состояния агроэкосистем, возрастает научный и практический интерес к регуляторам роста и развития растений, позволяющим повышать устойчивость растений картофеля к неблагоприятным факторам внешней среды [1-3]. Как следствие повышения адаптивного потенциала растений снижается вредоносность возбудителей болезней, увеличивается полевая всхожесть, площади листовой поверхности, величина и качество урожая, улучшается сохранность клубней картофеля [4-6]. Положительным эффектом применения фиторегуляторов является увеличение коэффициента размножения картофеля, который у этой культуры относительно низкий [7].

В 2013 г. Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства начал изучение возможностей использования кремнийорганического биостимулятора Мивал-агро на культуре картофеля. В его состав входят триэтаноламмониевая соль ортокрезоксиуксусной кислоты (760 г/кг) и 1-хлорметилсилатран (190 г/кг), а действие направлено на биосинтез белков и нуклеиновых кислот, повышение активности ферментов. Вследствие чего возрастает устойчивость растений к болезням и экстремальным погодным условиям, повышается урожайность и качество клубней картофеля [8-9].

Целью наших исследований являлось изучение влияния биостимулятора Мивал-агро на коэффициент размножения картофеля разного срока созревания в условиях лесостепной зоны Южного Урала.

Условия, материалы и методы. Исследования проведены в 2013-2016 гг. на опытном поле ФГБНУ ЮУНИИСК. Предшественник картофеля – чистый пар. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглинистый с содержанием гумуса (по Тюрину) – 5,9-6,3 %, легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) – 7,0-7,9 мг/100 г почвы, подвижного фосфора (по Чирикову) – 11,8-12,4 мг/100 г почвы, обменного калия (по Чирикову) – 19,3-20,0 мг/100 г почвы, $pH_{\text{сол}}$ – 5,12-5,28.

Схема опыта: Фактор А – обработка растений: 1. Без обработки (контроль); 2. Мивал-агро (20 г/га). **Фактор В – обработка семенных клубней:** 1. Без обработки (контроль); 2. Мивал-агро (2 г/т). **Фактор С – сорт:** 1. Губернатор (ранний); 2. Невский (среднеранний); 3-5. Спиридон, Тарасов и Балабай (среднеспелые). На растениях сорта Тарасов дополнительно изучалось влияние фактора D – схема (густота) посадки: 1. 75x27 см (49,3 тыс. клубней на 1 га); 2. 75x19 см (70,1 тыс. клубней на 1 га). Агротехника картофеля общепринятая для зоны. Масса семенных клубней – 50-70 г. Схема посадки – 75x27 см. Глубина посадки – 6-8 см. Картофель выращивали на фоне удобрений, рассчитанном на получение урожая 40 т/га (в среднем за 4 года – $N_{172}P_{196}K_{227}$).

Опыт закладывали в четырехкратной повторности. Учетная площадь делянки – 27 м². Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Обработку данных проводили методом многофакторного дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [10].

Метеорологические условия различались по годам исследований. По величине гидротермического коэффициента вегетационный период (май-сентябрь) 2013 и 2016 гг. признан недостаточно-влажным (ГТК = 1,19 и 1,13 соответственно), 2014 г. – влажным (ГТК = 1,60), 2015 г. – достаточно-влажным (ГТК = 1,54).

Результаты исследований

Применение биостимулятора Мивал-агро положительно влияло на образование столонов и клубней, однако степень влияния их была различной в зависимости от сорта и способов применения препарата. У сорта Тарасов в варианте с обработкой семенного

материала число столонов на растении было на 25,5%, в варианте фолиарной обработки – на 16,2%, а в случае комбинированного применения препарата – на 32,5% больше, чем на контроле. Аналогичная закономерность отмечалась и по другим сортам картофеля. Между количеством столонов и числом семенных клубней, формируемых растениями картофеля, существует положительная корреляция ($r = 0,806 \pm 0,140$).

Обработка посадочного материала оказывала более сильное влияние, чем фолиарная обработка растений. У сорта Тарасов применение Мивал-агро вызывало увеличение числа клубней семенной фракции в расчете на 1 куст в первом случае на 50,4%, а во втором – на 30,2%; у сорта Невский – на 27,2 и 19,1%, Балабай – на 24,7 и 18,2%, Спиридон – на 20,7 и 13,0 % соответственно. И только у раннего сорта Губернатор, отличающегося высокой товарностью клубней, обработка надземной массы изучаемым препаратом обеспечивала более высокий эффект (40,7%), чем обработка семенных клубней (33,3%) (таблица 1).

Таблица 1
Семенная продуктивность картофеля при использовании препарата Мивал-агро
(среднее за 2013-2016 гг.)

Сорт (А)	Обработка растений (В)	Обработка клубней (С)	Кол-во семенных клубней, шт./куст	Процент клубней семенной фракции в гнезде, %	Сбор клубней семенной фракции, тыс. шт./га
Губернатор	Без обработки (контроль)	Без обработки	1,63	40,7	92,4
		Мивал-агро (2 г/т)	2,38	50,8	126,1
	Мивал-агро (20 г/га)	Без обработки	1,95	53,7	131,1
		Мивал-агро (2 г/т)	2,95	67,9	180,6
Невский	Без обработки (контроль)	Без обработки	3,40	44,0	158,2
		Мивал-агро (2 г/т)	4,33	53,7	203,5
	Мивал-агро (20 г/га)	Без обработки	4,05	50,6	189,1
		Мивал-агро (2 г/т)	4,85	59,0	230,3
Спиридон	Без обработки (контроль)	Без обработки	4,60	51,6	206,1
		Мивал-агро (2 г/т)	5,55	59,7	254,6
	Мивал-агро (20 г/га)	Без обработки	5,20	56,5	234,5
		Мивал-агро (2 г/т)	6,15	63,0	281,5
Тарасов	Без обработки (контроль)	Без обработки	3,48	39,9	164,8
		Мивал-агро (2 г/т)	5,23	57,8	250,6
	Мивал-агро (20 г/га)	Без обработки	4,53	49,3	214,7
		Мивал-агро (2 г/т)	5,50	57,5	263,8
Балабай	Без обработки (контроль)	Без обработки	3,85	55,1	179,8
		Мивал-агро (2 г/т)	4,80	65,9	226,3
	Мивал-агро (20 г/га)	Без обработки	4,55	63,6	215,1
		Мивал-агро (2 г/т)	5,70	74,6	271,9
НСР ₀₅			0,56	6,9	26,5
НСР ₀₅ (А)			0,28	3,5	13,2
НСР ₀₅ (В, С)			0,18	2,2	8,4

Использование Мивал-агро для совместной обработки (семенных клубней и вегетирующих растений) обеспечивало увеличение числа клубней семенной фракции, формируемых растением картофеля, у сорта Губернатор на 90,1%, Тарасов – на 58,3%, Балабай – на 48,1%, Невский – на 42,6 и Спиридон – на 33,7% по сравнению с контролем.

В этом же варианте отмечался наибольший процент клубней семенной фракции: у сорта Губернатор – 67,9%, Балабай – 74,6%, Спиридон – 63,0%, Невский – 59,0 и Тарасов – 57,5%.

Сбор клубней семенной фракции с единицы площади у сорта Спиридон при этом увеличился на 36,6%, достигнув величины 281,5 тыс. шт./га, у сорта Невский – на 45,6 % (230,3 тыс. шт./га), Балабай – на 51,2% (271,9 тыс. шт./га), Тарасов – на 60,1% (263,8 тыс. шт./га). Наибольший эффект отмечался по сорту Губернатор, где комбинированное применение Мивал-агро повышало этот показатель на 95,5% – с 92,4 до 180,6 тыс. шт. на 1 га.

Загущение посадок сорта Тарасов с 49,3 до 70,1 тыс. клубней на 1 га вызывало дальнейшее повышение коэффициента размножения картофеля. Сбор клубней семенной фракции с 1 га на контрольном варианте увеличился в 1,67 раза и достиг величины 275,3 тыс. штук. Применение биостимулятора Мивал-агро для фоллиарная обработки растений в период бутонизации позволило увеличить этот показатель до 319,6 тыс. шт./га. Обработка семенного картофеля в период посадки повышала сбор семенных клубней с единицы площади до 389,2 тыс. шт. Комбинированный способ применения препарата Мивал-агро способствовал по увеличению этого показателя до 432,7 тыс. шт.

Таким образом, использование загущенной схемы посадки (75x19 см) и комбинированное применение биостимулятора Мивал-агро позволило увеличить сбор клубней семенной фракции в 2,6 раза по сравнению с вариантом разреженной посадки (75x27 см) без применения регуляторов роста.

Стимулируя процессы столоно- и клубнеобразования кремнийорганический биостимулятор позволял повышать не только семенную продуктивность, и общую урожайность картофеля (таблица 2).

Таблица 2

Урожайность картофеля при использовании биостимулятора Мивал-агро, т/га

Сорт (А)	Обработка растений (В)	Обработка клубней (С)	Урожайность, т/га				
			2013	2014	2015	2016	Среднее
Губернатор	Без обработки (контроль)	Без обработки	15,1	37,9	33,1	14,7	25,2
		Мивал-агро (2 г/т)	18,4	43,7	38,2	19,6	30,0
	Мивал-агро (20 г/га)	Без обработки	17,6	40,7	38,5	19,8	29,1
		Мивал-агро (2 г/т)	20,3	44,1	41,3	21,2	31,7
Невский	Без обработки (контроль)	Без обработки	17,0	39,8	40,2	20,6	29,4
		Мивал-агро (2 г/т)	19,2	44,6	43,9	26,6	33,6
	Мивал-агро (20 г/га)	Без обработки	18,6	43,4	45,4	27,5	33,7
		Мивал-агро (2 г/т)	20,2	45,7	48,6	29,5	36,0
Спиридон	Без обработки (контроль)	Без обработки	24,0	42,3	41,1	23,6	32,8
		Мивал-агро (2 г/т)	28,4	46,6	44,5	28,9	37,1
	Мивал-агро (20 г/га)	Без обработки	26,2	44,5	45,3	30,2	36,6
		Мивал-агро (2 г/т)	29,6	47,9	48,3	32,2	39,5
Тарасов	Без обработки (контроль)	Без обработки	18,8	36,8	35,8	24,0	28,9
		Мивал-агро (2 г/т)	24,4	41,0	39,0	29,5	33,5
	Мивал-агро (20 г/га)	Без обработки	26,0	35,6	38,8	27,3	31,9
		Мивал-агро (2 г/т)	26,2	44,8	42,4	31,2	36,2
Балабай	Без обработки (контроль)	Без обработки	22,1	40,4	30,5	19,3	28,1
		Мивал-агро (2 г/т)	26,1	43,9	32,7	23,6	31,6

Окончание таблицы 2

Сорт (А)	Обработка растений (В)	Обработка клубней (С)	Урожайность, т/га				
			2013	2014	2015	2016	Среднее
	Мивал-агро (20 г/га)	Без обработки	25,3	43,4	33,7	24,7	31,8
		Мивал-агро (2 г/т)	28,1	45,8	36,5	25,8	34,1
НСР ₀₅			3,4	4,1	5,1	2,8	1,6
НСР ₀₅ (А)			1,7	2,1	2,6	1,4	0,8
НСР ₀₅ (В, С)			1,1	1,3	1,6	0,9	0,5

Многофакторный анализ показал, что средняя за годы исследований урожайность картофеля в сильной степени зависит как от применения Мивал-агро (обработка семенных клубней обуславливала 44,4%, растений – 32,4% вариации), так и от генотипа (20,6%). Значение генотипа возрастало в условиях 2013, 2015 и 2016 гг., когда вклад этого фактора в общее варьирование урожайности составлял 44,0%, 38,5 и 29,2% соответственно. Тогда как во влажном 2014 году он составил 12,3%. Влияние Мивал-агро при обработке клубней возрастало в 2014 г. (вклад фактора – 67,1%) и снижалось до 21,9% в 2015 г. (в 2013 и 2016 гг. оно составляло по 29,9%). Значение фоллиарной обработки растений, наоборот, достигало наибольших значений в условиях 2015 и 2016 гг. (32,2 и 34,0%), а в 2014 г. – оно было наименьшим (11,5%).

Выводы

1. Таким образом, применение биостимулятора Мивал-агро на картофеле увеличивает сбор клубней семенной фракции с единицы площади. Для повышения коэффициента размножения картофеля следует использовать комбинированный способ применения препарата – обработка семенных клубней во время посадки (2 г/т) и для фоллиарная обработка растений в период бутонизации (20 г/га). Это позволяет довести сбор семенных клубней (30-100 г) сорта Губернатор до 181, Невский – до 230, Тарасов – до 264, Балабай – до 272, Спиридон – до 281 тыс. шт. с 1 гектара. Прибавка по отношению к контролю у сорта Губернатор при этом составляет 90%, Тарасов – 58%, Балабай – 48%, Невский – 43%, Спиридон – 34%.

2. Загущенная посадка картофеля (75x19 см) в варианте комбинированного применения кремнийорганического биостимулятора позволяет увеличить этот показатель в 1,64 раза по сравнению с разреженной посадкой (75x27 см).

Список литературы

- [1] Горбунов А.К. Возделывание картофеля на Южном Урале в условиях глобального потепления // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2014. – № 9. – С. 72-76.
- [2] Дубенок Н.Н., Мушинский А.А., Васильев А.А., Герасимова Е.В. Технологии возделывания картофеля в степной и лесостепной зонах Южного Урала в условиях орошения // Достижения науки и техники АПК. – 2016. – Т.30. – №7. – С. 71-74.
- [3] Федотова Л.С. Картофель в меняющемся мире // Картофель и овощи. – 2008. – № 8. – С. 6-7.
- [4] Васильев А.А., Мушинский А.А., Горбунов А.К. Влияние биостимулятора Мивал-агро на урожайность картофеля на Южном Урале // АПК России. – 2016. – Т. 23. – № 4. – С. 773-777.
- [5] Мушинский А.С., Соловьева В.Н. Урожай и его качество зависит от сорта и агротехники // Картофель и овощи. – 2006. – № 8. – С. 7-8.

- [6] Васильев А.А. Оптимизация технологии возделывания картофеля на Южном Урале: диссертация ... доктора с.-х. наук. – Челябинск, 2015. – 363 с.
- [7] Анисимов Б.А., Падиаров В.Ф., Николаев А.В. Фиторегуляторы повышают коэффициент размножения // Картофель и овощи. – 1997. – № 4.– С. 3-4.
- [8] Деревягина М.К., Васильева С.В., Гаитова Н.А., Зейрук В.Н., [и др.]. Эффективность применения Мивал-агро // Картофель и овощи. – 2008. – № 2.– С. 15.
- [9] Черемисин А.И., Якимова И.А. Влияние регуляторов роста и биофунгицидов на продуктивность и товарные качества семенного картофеля // Селекция, семеноводство и технология возделывания плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Челябинск, 2012. – Т. XIV. – С. 146-151.
- [10] Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.